

AGRICULTURAL SCIENCES

ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЧВ ПОД ВЛИЯНИЕМ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ИРРИГАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Шахмалиева С.М.

*д.ф.а.н., доцент, зав. лаборатории «Режимы орошения»
(ООО «Научно-Исследовательский Институт Мелиорации»
Азербайджанской Республики*

CHANGE SOIL CHARACTERISTICS AFFECTED BY RECLAIM AND IRRIGATION ACTIVITIES

Shakhmaliyeva S.

*PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Head of the "Irrigation regimes" sector
Amelioration Scientific-Research Institute LLC,
Azerbaijan Republic*

Аннотация

Статья посвящена изменению характеристик почв и оптимальным показателям основных агроклиматических характеристик в результате проведения ирригационных и мелиоративных мероприятий на орошаемых землях республики.

Abstract

The article is devoted to the changes in soil properties as a result of the impact of irrigation and reclamation measures on irrigated lands of the Republic and the optimal indicators of the main agro-climatic features.

Ключевые слова: Орошение, мелиоративный режим, почвенный раствор, дренаж, подземные воды, автоморф, гидроморф, гидрокарбонат.

Keywords: Irrigation, reclamation regime, soil solution, drainage, groundwater, automorph, hydromorph, bicarbonate.

Вступление. Более 60% потребляемых в Азербайджане водных ресурсов используется для освоения существующих орошаемых земель.

Качество оросительной воды является ключевым фактором экологически безопасного использования в гидромелиоративной системе. Таким образом, он влияет на формирование макро- и микробиологической активности почвенной биоты, на процессы засоления, засолонцования, содообразования и загрязнения почвы, а также на формирование сельскохозяйственных растений и качество продукции. Поэтому при исследовании качества поливной воды важно обращать внимание на общую минерализацию исследуемой воды, соотношение анионов и катионов, закономерности формирования их химических свойств, факторы, влияющие на изменение своих классов и групп.

В целом оценка качества поливной воды имеет особое значение, а в связи со становлением рыночных отношений в современную эпоху анализ изменения свойств почвы под влиянием ирригационных и мелиоративных мероприятий с задачей восстановления и поддержания эколого-динамического равновесия имеет практическое значение.

Обсуждение и анализ статьи. Орошение в основном создает новый водно-почвенный режим. Поэтому существенно меняет направление почвообразования, развитие почв в интенсивных антропогенных условиях, их характеристики, режим и продуктивность.

Орошение часто создает новые типы почв и не только приводит к созданию новых тип почв, но и

определяет свойства почвообразующих пород и грунтовых вод. Поэтому ирригация оказывает сильное влияние на ландшафт в целом с исторической точки зрения. В традиционных ирригационных районах республики, на Кура-Аразской равнине, воды крупных рек этого региона (Кура, Араз) несут заметный объем твердого стока.

Именно этот раствор образует материнский слой почвообразования в зонах орошения. Этого количества раствора достаточно для сбора и образования 2-6 мм поливного ила в верхнем слое ежегодно орошаемой площади. Учитывая, что Азербайджан является древним земледельческим регионом, мощность почвы на орошаемых территориях, сформировавшихся за тысячу лет, составляет 2-3 м и более.

Эти почвы в основном представляют собой бесконечную череду маломощных погребенных горизонтов, которые с течением времени образуют поверхностный пахотный слой.

Об этом свидетельствует образование керамики, стекла, предметов быта, строительных остатков соломы и ирригационных отложений под антропогенным воздействием почвы.

Посевно-орошаемые земли обычно обладают высокой продуктивностью и положительными физическими свойствами.

Благодаря своему профилю они, как правило, обладают высокой и равномерно распределенной водопроницаемостью.

Однако в последние 70 лет сток Куры, Аракса и других рек зарегулирован в водохранилищах. Это

планомерно создает благоприятные условия для орошаемого земледелия. Кроме того, есть и другие последствия строительства водохранилища. Для орошения используется частично отстоянная вода с менее твердыми отложениями.

Известно, что промывная вода, подаваемая на орошаемые поля, собирает на них столько же иловой массы, как и прежде. Они образуют на агрегатах тонкий слой с преобладанием коллоида, едва заметный слизистый слой. Образовавшиеся в этих условиях орошаемые почвы неблагоприятны по своим физическим характеристикам, высокой плотности и низкой водопоглощающей способности. Эти почвы обеспечены меньшим количеством питательных веществ.

Поэтому изменение гидротехнических мелиоративных мероприятий в зонах орошения республики, в свою очередь, вызывает изменение состава орошаемых земель. Нагрев воды в верхних слоях и испарение в водоемах вызывают изменение ионного баланса. При этом снижается парциальное давление угольной кислоты в воде и снижается растворимость щелочных почвенных растворов.

Гидрокарбонатно-кальциевые растворы заменяют гидрокарбонатно-натриевыми растворами, менее удобными для орошения.

Существенно большее влияние на почвообразование оказывает дренаж. Глубокий горизонтальный дренаж снижает уровень грунтовых вод в орошаемом массиве и создает условия, необходимые для формирования водного режима. Для этого берут поливные нормы на 10-70 % больше расчетной влагоемкости, чтобы определенная часть воды попадала в грунтовые воды и дренаж.

На хорошо дренированных гипсодержащих карбонатных почвах возможно длительное и доступное культурное орошаемое земледелие. Иногда в гидрокарбонатно-кальциевом горизонте грунтовых вод почвенного профиля, обеспеченного частым дренированием, сохраняется или формируется зона плотной карбонатной цементации.

Эта новообразованная орошаемая серая почва резко ухудшает свои физические свойства. На свежих орошаемых почвах применяют глубокое рыхление и большие дозы органических удобрений для повышения прочности корневых горизонтов. Глубокая мелиорация разрыхляет водоупорный карбонатный горизонт цементации, а высокие дозы органического вещества повышают концентрацию углекислого газа в воздухе и водном растворе почвы. Эти действия способствуют растворению и механическому разрушению карбоната кальция, цементирующего плотные горизонты. Глубокий горизонтальный дренаж обеспечивает систематический выброс большого количества солей из орошаемых почв. Если его движение устойчиво, то в итоге создается промывной профиль водного режима сероземов типично гидроморфного типа. Следует отметить, что особенность вторичного преобразования орошаемых земель тесно связана не только с природными условиями ирригационного массива, но и с комплексом инженерно-технических мероприя-

тий мелиорации. Таким образом, глубокий горизонтальный дренаж позволяет быстрее опреснить верхний горизонт почвы и грунтовые воды. Вакуумирование закрытого горизонтального дренажа ускоряет процесс обессоливания в 2-3 раза. Однако соляные массы, залегающие на глубине 5-8 м и более, не участвуют в общем процессе засоления. В процессе эксплуатации (после рекультивации) работает глубинный горизонтальный дренаж для смыывания солей, поступающих с поливной водой. А это создает условия для использования опресненных подземных вод. Дренаж подземных вод, использование того или иного способа орошения, рациональное управление плодородием почвы должны основываться на всех элементах водно-солевого баланса.

Следует отметить, что наличие карбоната кальция и гипса, подщелачивание почв и изменение содержания катионов почвенного поглощающего комплекса в определенной части почв Кура-Аразской равнины, анализ других почв необходимо обогатить изменение их физико-химических свойств при поливе.

Известно, что перевод натрия из растворов в обменное состояние в глинистых грунтах опасен.

Проявлением этой опасности является увеличение относительной величины ионов натрия и кальция в водном растворе. Если есть отношение

$$\frac{Na+K}{Ca+Mg} > 4$$

, то боязнь засоления очень высока, при соотношении 1-4 засоление не велико,

$$\frac{Na+K}{Ca+Mg} < 1$$

а при соотношении совсем отсутствует. Если при поливе использовать щелочные воды с бикарбонатом и карбонатом натрия, то происходит засоление почвы. 15-20% обменного объема приходится на обменный натрий, в почве накапливается свободная сода, повышается ее щелочность, она теряет структуру, снижается водопоглотительная способность.

В глинистых и суглинистых почвах эти проявления возникают быстро, а в песчаных либо слабо выражены, либо вообще не проявляются.

В орошаемом земледелии южных районов страны основное место занимает рисоводство, которое подвержено длительной засухе.

Выращивание риса не только дает большое количество ценных продуктов питания, но и пригоден для мелиорации земель на сильно засоленных почвах.

При орошении на фоне глубокого горизонтального дренажа растение сорго омывает и рециркулирует ранее неплодородные крупные массивы и может превратить их в устойчивую плодородную почву. В то же время отсутствие глубокого дренажа или недостаточная его интенсивность снижает урожайность риса, а на смешанных участках обычно создает заболачивание или засоление. Проведенные исследования показывают высокую динамику химических свойств почвы и воды при возделывании риса. Таким образом, их щелочность увеличивается в середине жаркого и солнечного дня. Это связано с высокой фотосинтетической активностью

водорослей и высших растений и уменьшением растворения CO_2 при повышении температуры поливной воды.

Количество бикарбоната натрия, магния и кальция в воде уменьшается. В растворе увеличивается количество Na_2CO_3 и MgCO_3 , выпадает CaCO_2 . По вечерам и ночам ослабевает фотосинтез и падает температура воды. В результате увеличивается концентрация CO_2 . Результатом этих изменений является снижение щелочности. Пороги изменения значения pH иногда настолько различны, что это может оказать неблагоприятное воздействие на продукт.

Бессточное орошение обычно приводит к быстрому и незаметному подъему уровня грунтовых вод на черноземах, предназначенных для посева зерновых культур. Афтоморфные черноземы переходят в гидроморфные, уровень грунтовых вод поднимается до критической отметки (3-5 м). В этих условиях опасно привлекать к орошению черноземы на фоне дренирования грунтовых вод с сульфатно-кальциевым или гидрокарбонатно-кальциевым pH менее 8, отношением Na (Ca+Mg) менее 1,5-2,0, хотя содержание натрия в поливной воде низкое. Серые, серозёмные почвы, предназначенные для орошения зерновых культур, в условиях отсутствия естественного стока грунтовых вод без дренирования обычно приводят к быстрому и незаметному подъему грунтовых вод. Афтоморфные почвы переходят в гидроморфные.

Для обоснования того или иного мелиоративного режима должны быть определены многовариантный прогноз и технико-экономический отчет по определению оптимальной глубины залегания грунтовых вод в годовом разрезе, состав и параметры мелиоративных мероприятий для повышения оптимальной урожайности сельскохозяйственной продукции.

Оптимальный мелиоративный режим и параметры дренажа следует определять на весь период эксплуатации, а мелиоративного периода засоления решать путем временного дренажа. Необходимо определить причинную и коммуникационную связь среды (вода, воздух, соли, состояние корнеобитаемого слоя), управляющих факторов (полив, дренаж, агротехнические работы) и показатели их взаимодействия (рост и развитие культур) для направленного регулирования мелиоративного режима почв.

Вопрос оптимизации мелиоративного режима позволяет получить высокую продуктивность при наименьших затратах на установку таких параметров дренажа: уровень грунтовых вод, режим орошения и установку технических устройств.

При проектировании дренажных систем и управлении водно-солевым режимом почвы основное место отводится определению оптимального уровня грунтовых вод и их распределению по месяцам в течение года.

Выравнивание поверхности поливной площади не должно превышать 2-3 см, а применяемая техника полива должна обеспечивать равномерное распределение поливной воды, равномерную ее влажность не менее 0,92. Режим орошения сельскохозяйственных растений должен служить достижению высокой продуктивности, экономии воды, благоприятного водно-химического и питательного режима почвы. Мелиоративный режим - как многофакторный процесс, в его основе лежит водный, солевой, пищевой, воздушный и тепловой режимы под влиянием инженерно-мелиоративных факторов почвы в естественных условиях.

Факторы природного и инженерно-агромелиоративного комплекса тесно связаны друг с другом и создают условия во всей мелиоративной системе.

Значение агрофизических свойств для продуктивности почвы и жизнедеятельности сельскохозяйственных растений известно с древних времен, но научно обосновано с IX-XX вв. В настоящее время, в период такой интенсификации сельского хозяйства, его роль еще больше.

В последние пятьдесят лет в основных почвенно-климатических зонах страны проведены масштабные мелиоративные мероприятия с целью определения влияния водоемкости почвы, плотности засыпания, водостойких макроагрегатов и других физических свойств на развитие и роста сельскохозяйственных растений. Для многих почв и культур благоприятного агрономического качества структурная плотность почвы составляет

1,1-1,3 г/см³, более или менее значения считаются удовлетворительными.

Оптимальными считаются водостойкие агрегаты размером 60-80 % и более 0,25 м, менее 60 % плохо сказываются на росте сельскохозяйственных растений и урожайности.

Допустимой нижней границей оптимального значения влажности почвы считается 70 % от полной полевой емкости почвы. Для развития и роста сельскохозяйственных растений влажность почвы не должна опускаться ниже допустимого предела оптимального значения в течение вегетационного периода. Оптимальная влагоемкость почвы поля составляет 30-40% от его массы, а водопропускная способность 100-150 мм/ч. В этом направлении работы на местах продолжаются.

Оптимальные показатели основных агрофизических свойств почв и режимов почв приведены в таблице ниже (таблица 1).

Таблица 1

Оптимальные показатели основных агрофизических свойств почв и режимов почв

Показатели	Переменные пороги	Источник
1	2	3
<p>I. Структура почвы обеспечить оптимальные условия для почвенно-физических процессов и высокую урожайность при минимальных вложениях размеры водонепроницаемых блоков (мм), количество водоупорных заполнителей оптимальной крупности (>0,25 мм) при посадке растений в суглинистые почвы, доля водоупорных структур фракций при посадке растений, %</p> <p style="padding-left: 40px;">1-5 мм 0,25-1,0 мм <0,25 мм</p> <p>а также на каштаных суглинистых почвах</p> <p style="padding-left: 40px;">0,25-10,0 мм < 0,25 мм >10,0 мм</p> <p>а также при возделывании ячменя в условиях орошения на черноземах типичных тяжелосуглинистых</p> <p style="padding-left: 40px;">20-5 мм 5-2 мм 2-0,25 мм</p> <p>Поверхностная водопроницаемость, мм/ч</p> <p>III. Теплообеспеченность грунта (сумма температур более 10 °С в слое 0,2 м), °С</p> <p>IV. Плотность пахотного слоя глинистых почв, г/см³ а также плотность подпочвенного и нижнего слоев, г/см³</p>	<p>0,25- 5,0 >55 68-80 40-60 20-40 20-40 50-60 10-20 25-35 75-80 10 10 100-200 100-500 50-150 3000-5000 2700-4400 1,1-1,2 1,2-1,3 1,0-1,2 0,95-1,25</p>	<p>Мамедов (1969) Мамедов (1969) Долгов, Бахтин (1966) Мамедов (1969) Долгов (1966) Медведев в.б.(1977) -//- Носко В.Б. (1982) Мамедов (1970) Качинский (1958б) Астапов, Долгов (1959) Мамедов (1981) Димо (1985) Мамедов (1970, 1981) -//- Качинский (1958б) Астапов, Долгов (1959)</p>
<p>Плотность пахотного слоя почвы, г/см³ Плотность структуры, г/см³</p> <p>Плотность пахотного слоя, г/см³</p>	<p>1.11-1.27 1,10-1,35 1.20-1.30 1.10-1.16 1.10-1.40 1.10-1.30 1.00-1.30 55-60 50-55 55-65</p>	<p>Ревут и др. (1971) Королева, Рыбина (1982) Рабочий (1982) Кораблева Слушка (1982) Умаров, Икрамов (1979) Носко и др. (1982) Пупонин (1978) Мамедов (1969)</p>
<p>V. Пористость для обычных глинистых и суглинистых грунтов, % пахотный слой и нижние слои</p>	<p>55-60 50-55 55-65</p>	<p>Мамедов (1969)</p>

Продолжение таблицы 1

Пористость агрегатов, %	40-50	1970)
< 0,25	Не более 5	-/- Качиньский (1958)
При отсутствии полива		
20-5 мм	10	Астапов, Долгов (1959)
5-2 мм	20	
2-0,25 мм	45	-/-
< 0,25 мм	25	
степень затирания почвы (количество агрегатов, %) при вспашке без боронования	2	-/-
комки < 50 мм	900-100	-/-
частицы пыли < 0,25 мм	< 5	-/-
комки >50 мм	< 15	-/-
Подвержение к ветровой эрозии (количество агрегатов >2 мм в верхнем слое, %)		
водная эрозия (оптимальный размер водостойких агрегатов в верхнем слое, мм)	22-40	Бахтин (1968)
	0,25-7,0	-/- -/-
VI. Влажность почвы, % по массе	70-100	Фрэнсиссон (1965)
	ППВ	Захаров (1971)
нижний предел оптимальной влажности почвы, %	0,7 от полной полевой емкости	Мамедов (1981)
полевая влагоемкость в % по массе для глинистых и супесчаных почв	30-40	Рыжов (1948)
	80% общей пористости	Качиньский (1958) Мамедов (1970)
пористость зоны аэрации по полевой влагоемкости, %	15-20	Мамедов (1970,1981)
	6-10	
	10-20	
	15-20	
Количество углекислого газа в воздухе, присутствующего в почве, в % по объему	0,5-1,0	Мамедов (1981)

Выводы

1. На основе многолетних исследований изучены изменения основных агрофизических свойств орошаемых земель в результате влияния ирригационных и мелиоративных мероприятий и определены оптимальные показатели почвенных режимов.

2. В результате многолетних исследований установлено, что 80% орошаемых площадей Азербайджана в той или иной степени засолены, что вызывает диспергирование агрегатов, увеличивает их набухание, снижает водопоглощение, оказывает отрицательное влияние на снижение величины физиологического переноса влаги для растений.

Список литературы

1. Гашимов А.С., Гасанов С.Т., Вердиев А.А. и др. Генезис, диагностика, классификация и оценка мелиоративного состояния почв. Сборник научных трудов НПО «АзГиМ», 2018. стр.11-90.
2. Махмудов Р.Н. Анализ опасных гидромелиоративных ситуаций на территории Республики Азербайджан. Материалы Международной научной конференции «Оценка и эффективное использование геосистем в контексте глобальных изменений». Баку, 2003, стр.245-247.
3. Мамедов Q.Ш. «Экология и окружающая среда». Баку- "Наука" -2004.
4. Зейналова О.А. Научные основы использования нетрадиционной воды в условиях нехватки воды. Международная научная практическая конференция. Гянджа, 22-27 сентября-2014. стр. 336-339.
6. Алимов А.К. Оценка и прогноз качества коллекторно-дренажных вод и возможности использования их в народном хозяйстве. Баку-ЭЛИМ-1997, 191 с.
9. Алимов А.К. «Результаты определения гидрохимических параметров коллекторно-дренажных вод Кура-Араксинской» низменности для использования при орошении и промывке. В кн. Научно-технический прогресс в мелорации в Азербайджане. Москва. ВНИИГиМ. 1982, с 405.
10. Антипов-Каратаев Н.А., Кадер Г.М. К мелиоративной оценке поливной воды, имеющей щелочную реакцию. М.: «Почвоведение», №3, 1951, с. 45-62.
11. Критерии качества вод для сельского хозяйства США. Обзорная информация-М:ЦБНТИ, Минводхоз СССР, 1983, 40 с.